

ISSN 2010-9075

BERDAQ atındađı QARAQALPAQ
MÁMLEKETLIK UNIVERSITETINIŃ

XABARShÍSí

BERDAQ nomidagi QORAQALPOQ
DAVLAT UNIVERSITETINING

AХВОРОТНОМАСИ

ВЕСТНИК

КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА им. БЕРДАХА

Специальный
выпуск

NOKIS 2025 HUKUS

3/1

**BERDAQ atındađı QARAQALPAQ
MÁMLEKETLIK UNIVERSITETINIŃ**

XABARSHÍSÍ

**BERDAQ nomidagi QORAQALPOQ
DAVLAT UNIVERSITETINING**

AXBOROTNOMASI

ВЕСТНИК

**КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА им. БЕРДАХА**

"Házirgi qaraqalpaq filologiyasınıń áhmiyetli máseleleri"

(Qaraqalpaq tili hám ádebiyatı qánigeliginiń 90 jılıǵına baǵıshlanadı)

atamasındađı xalıqaralıq konferenciya (2025-jıl 29-noyabr)

2025

Каракалпакский госуниверситет им. Бердаха

Учредитель и издатель: Каракалпакский государственный университет им. Бердаха
Главный редактор: В.и.о. ректор, кандидат филологических наук Дуйсенбаев О. И.
Заместитель главного редактора: доктор географических наук ТУРДЫМАМБЕТОВ И.Р.
Ответственный редактор журнала: ТУРСЫНМУРАТОВ М.

Редакционная коллегия:

АБДИНАЗИМОВ Ш. – проф., доктор филологических наук, АБДУЛЛАЕВА М.Н. – доктор философских наук, АМЕТОВ Я. – проф., доктор биологических наук, БАЙМАНОВ К. – проф., доктор технических наук, БАЛЛИЕВА Р. – доктор исторических наук, БАБАДЖАНОВ Ф. – доц., кандидат филологических наук, БЕРДИМУРАТОВА А. – проф., доктор философских наук, ЖАРИМБЕТОВ К. – проф., доктор филологических наук, ЖОЛЛЫБЕКОВ Б. – проф., доктор географических наук, ЖУМАНОВ М.А. – проф., доктор биологических наук, ИСМАЙЛОВ К. А. – проф., доктор физико-математических наук, КОЩАНОВ Б. – проф., доктор исторических наук, КУДАЙБЕРГЕНОВ К.К. – проф., доктор физико-математических наук, КУДАЙБЕРГЕНОВ М.С. – проф. доктор филологических наук, КУТЫБАЕВА Е. – проф., доктор юридических наук, КАЙЫПБЕРГЕНОВ Б.Т. – доктор технических наук, МАМБЕТУЛЛАЕВА С.М. – проф., доктор биологических наук, МАМБЕТНАЗАРОВ Б.С. – проф., доктор сельскохозяйственных наук, МАТКУРБАНОВ Р. – доктор юридических наук, МАТЧАНОВ А.Т. – проф., доктор биологических наук, МАШАРИПОВА Т. Ж., – доц. доктор филологических наук, МУМИНОВ Ф.А. – проф., доктор филологических наук, МУСАГАЛИЕВ А. Ж. - доктор экономических наук, РЕЙМОВА З.А. – проф., доктор юридических наук, СЕЙФУЛЛАЕВ Ж. – доктор физико-математических наук, ТАГАЕВ М.Б. – проф., доктор технических наук, ТИЛЕУМУРАТОВ Г. – доц., кандидат филологических наук, ТУРДЫБАЕВ К.К. – доктор филологических наук., ТУРМАНОВ И. – доц., кандидат технических наук., УБАЙДУЛЛАЕВ Х. – проф., доктор экономических наук, УТЕБАЕВ Д., – доц. доктор физико-математических наук, УТЕУЛИЕВ Н.У. – проф., доктор физико-математических наук, УРАЗЫМБЕТОВ К.К. – проф., доктор филологических наук, УМАРОВА К. - доктор юридических наук, ХИКМАТОВ Ф. – проф., доктор географических наук.

Журнал издается с 2008 года

Выходит 4 раза в год на каракалпакском, узбекском, русском и английском языках

Адрес редакции: 230100, г. Нукус, ул. Ч. Абдирова, 1.

Телефон: 223-60-19

E-mail: vestnik@karsu.uz

Редактор: Машарипова Т. Ж.

Корректор: Кайыпова Ф.Ж.

Компьютерная верстка: Сейдабуллаева Ф.

«Вестник Каракалпакского государственного университета им. Бердаха» Постановлениями Президиума ВАК при Кабинете Министров Республики Узбекистан (20.03.2015 г., №214/2; 18. 11.2015 г., №218/5; 22.12.2015 г., №219/5; 23.12.2016 г., №232/5; 29.12.2016 г., №233/4; 29.03.2017 г., №239/5; 29.08.2017 г., №241/8; 28.12.2017 г., №247/6; 30. 11. 2022 г., №327/5) включен в перечень научных изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан, для публикации основных научных результатов докторских диссертаций по научным направлениям История, Философия, Филология, Юридика, Педагогика, Психология, Экономика, Политология, Исламоведение, Химия.

Сдано в набор 27. 10. 2025. Подписано к печати 10. 11. 2025. Формат бумаги 60x84 1/8. Печать офсетная. Бум. л. 30,1. Уч.-изд. л. 20. Тираж 300. Цена договорная.

Каракалпакский государственный университет им. Бердаха. г.Нукус, ул. Ч. Абдирова,1 Журнал зарегистрирован Каракалпакским агентством печати и информации. Регистрационный номер №01-051 от 31 октября 2008 г.

© Вестник Каракалпакского государственного университета им.Бердаха

Founder and publisher: Karakalpak State University named after Berdakh
Editor in Chief: Acting Rector. Candidate of Philological Sciences Duysenbaev O.I.
Deputy Editor-in-Chief: Doctor of Geographical Sciences TURDYMAMBETOV I.R.
Responsible editor of the periodical: TURSUNMURATOV M.

Editorial team:

ABDINAZIMOV Sh. – prof., Doctor of Philology, ABDULLAEVA M.N. – Doctor of Philosophy, AMETOV I. - prof., Doctor of Biological Sciences, BAYMANOV K. - Prof., Doctor of Technical Sciences, BALLIEVA R. – Doctor of Historical Sciences, BABAJANOV F. – docent, PhD of Philological Sciences, BERDIMURATOV A. – Prof., Doctor of Philosophy, ZHARIMBETOV K. – Prof., Doctor of Philology, ZHOLLYBEKOV B.–Prof., Doctor of Geography, ZHUMANOV M.A. –Prof., Doctor of Biological Sciences, ISMAYLOV K.A. – prof., Doctor of physical and mathematical Sciences, KOSCHANOV B. – prof., Doctor of historical Sciences, KUDAYBERGENOV K. K. – prof., Doctor of Physical and Mathematical Sciences, KUDAYBERGENOV M.S. – prof. Doctor of Philology, KUTYBAEVA E. – Prof., Doctor of Law, KAYPBERGENOV B.T. – Doctor of Technical Sciences, MAMBETULAEVA S.M. – Prof., Doctor of Biological Sciences, MAMBETNAZAROV B.S. – prof., Doctor of Agricultural Sciences, MATKURBANOV R. – Doctor of Law, MATCHANOV A.T. – prof., Doctor of Biological Sciences, MASHARIPOVA T. Zh. - docent. Doctor of Philology, MUMINOV F.A. – prof., Doctor of Philological Sciences, Musagaliyev A. Zh. - Doctor of Economics, REIMOVA.Z.A. - prof., Doctor of Law, SEIFULLAEV J. - Doctor of Physical and Mathematical Sciences, TAGAYEV M.B. – prof., Doctor of Technical Sciences, TILEUMURATOV G. - docent, Candidate of Philological Sciences, TURDIBAEV K.K. – Doctor of Philological Sciences., TURMANOV I. – Assoc. Prof., Candidate of Technical Sciences, UBAYDULLAYEV H. – prof., Doctor of economics, UTEBAEV D. - docent. Doctor of Physical and Mathematical Sciences, UTEULIEV N.U. – prof., Doctor of Physical and Mathematical Sciences, URAZYMBETOV K.K. – prof., Doctor of Philology, UMAROVA K. – Doctor of Law, KhIKMATOV F.– prof., Doctor of Geographical Sciences.

Periodical has been published since 2008

Issued 4 times a year in Karakalpak, Uzbek, Russian and English

Editorial address: 230100, Nukus, st. Ch. Abdirov, 1.

Phone: 223-60-19

E-mail: vestnik@karsu.uz

Editor: Masharipova T. Zh.

Proofreader: Kayipova F.Zh.

Computer layout: F. Seydabullaeva

"The Herald of Karakalpak State University named after Berdakh" is included in a list of scientific publications recommended by the Higher Attestation Commission under the Cabinet of the Minister of the Republic of Uzbekistan for the publication of the main scientific results of doctoral dissertations in scientific areas History, Philosophy, Philology, Law, Pedagogy, Psychology, Economy, Political Science, Islamic Studies, Chemistry by decrees of the Presidium of the Higher Attestation Commission of the Republic of Uzbekistan (20.03.2015 г., №214/2; 18. 11.2015 г., №218/5; 22.12.2015 г., №219/5; 23.12.2016 г., №232/5; 29.12.2016 г., №233/4; 29.03.2017 г., №239/5; 29.08.2017 г., №241/8; 28.12.2017 г., №247/6; 30. 11. 2022 г., №327/5).

Delivered to the set 27. 10. 2025. Signed for printing 10. 11. 2025. Paper size 60x84 1/8. Offset printing. Paper sheet 30,1. Edu.pub. sheet 20. Circulation 300. Price is negotiable.

Karakalpak State University. Berdah Nukus, st. Ch. Abdirova, 1

The periodical is registered by the Karakalpak Press and Information Agency.

Registration number №01-051 from October 31, 2008

Uliwmalastirip aytqanda, media tekstleri zamanagóy jámiyettiń informaciya ortalıǵında áhmiyetli orın tutadı. Olar tek ǵana informaciya tarqatıw menen emes, al, jámiyetlik pikirdi qáliplestiriw, jámiyetlik processlerge tásir etiw quralı sıpatında da qollanıladı. Sonlıqtan da, media tekstlerin analiz etiwde onıń multikórinisli qurılısı, maqsetli auditoriyası hám konteksti sıyaqlı táreplerine ayrıqsha itibar qaratılıwı zárúr. Gazeta tekstleriniń temaları bolsa maqalanıń oraylıq elementi bolıp, ol informaciyanı qısqqa, anıq hám tásirli etip sáwlelendiriwde, oqıwshınıń dıqqat-itibarın tartıwda, teksttiń mazmunın sáwlelendiriwde hám jurnalistlik maqsetti tolıq júzege shıǵarıwda sheshiwshi áhmiyetke iye. Temanıń túrleri, stili hám forması teksttiń janrı, mazmunı, baǵdarı hám kommunikativ wazıypasına sáykes tańlanadı. Informaciyalıq, analitikalıq, sın, kórkem-publicistikalıq, siyasiy, úgit-násiyatlıq, reklamalıq hám basqa da túrli mazmundaǵı temalar ózine tán tili, stiline iye bolıp, olar arqalı redakciyanıń yamasa avtordıń poziciyası, maqsetli auditoriyası anıq kózge taslanadı. Sonlıqtan da, zamanagóy jurnalistikada tema tańlaw tek ǵana texnikalıq yamasa kompozicion wazıypa emes, al sonıń menen birge social-mádeniy, ruwxıy-estetikalıq tásir kúshine iye process sıpatında qabil etiliwi zárúr.

ÁDEBIYATLAR

1. Абдусаидов А. Газета жанрларининг тил хусусиятлари. Филол. фан. д-ри. ... дис. автореф. – Т.: 2005.
2. Вуков А.К. Современный медиатекст: структура и функции. – Москва, 2017.
3. Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. – М.: «Эксмо», 2021.
4. Ю. Рождественский. Теория речевой деятельности. – М., 2003.
5. Karimov, V. Mediamatn: nazariy va amaliy ёндашувлар. – Тошкент: «Фан», 2020.
6. Orazimbetova Z.K. Mediada til hám stil máseleleri. – Nukus, «Bilim». 2025.

Тематика медиатекстов: функции, значение и разновидности (на примере газетных материалов)

Резюме. Данная научная статья посвящена комплексному исследованию тематики медиатекстов (на примере газетных материалов), а также определению их функций, значения и разновидностей.

Ключевые слова: Медиатексты, тематика, функции, газетные материалы, журналистика.

Topics (Themes) of Media Texts: Functions, Significance, and Types (Based on Newspaper Materials)

Summary. This scholarly article is dedicated to a comprehensive investigation of the topics (themes) of media texts (based on the example of newspaper materials), and the determination of their functions, significance, and types.

Key words: Media texts, topics (themes), functions, newspaper materials, journalism.

СПЕЦИФИКА КОМПОЗИЦИИ И СТИЛЯ ПУБЛИЦИСТИКИ ПИСАТЕЛЯ

Абдимуратов А.У., Абиев И.К.

Каракалпакский государственный университет

Публицистика является неотъемлемой частью творческого наследия Тулепбергенова Каипбергенова, народного писателя Узбекистана и Каракалпакстана. Как к жанру художественной литературы он обращается к публицистике на протяжении всего творческого пути. Чем объяснит такой интерес писателя к публицистике? Писатель, живущий интересами своего времени, разделяющий радость и печали людей, чувствующий себя представителем народа, не может не быть публицистом. Как отмечает А. Рубашкин: «Особое место занимают в публицистике мастера прозы, для которых прямое обращение к читателю стало внутренней потребностью, а публицистика – продолжением всей их литературной работы» [1]. Специалисты считают что, специфика композиции и стиля публицистики писателя заключается в сочетании информационной точности с эмоциональной выразительностью и стремлении к убеждению читателя [2]. Именно с данной точки зрения мы изучаем особенности публицистических произведений писателя-публициста Т.Каипбергенова. Нужно сказать, что композиция и стиль произведения издревле считается одним из главных показателей мастерства и зрелости публициста. Давно замечено, что чем выше профессионализм автора, тем теснее взаимосвязь между композицией и идеей публикации. Умелый публицист как бы растворяет традиционные

части композиции в ткани своего произведения, придает композиции всякий раз, в каждом очередном произведении необычную форму.

Композиция публицистического произведения является важным способом воплощения авторской идеи. Литературовед Т.Курбанбаева в своей монографии, в которой рассматриваются проблемы сюжета и композиции на примере произведений Т.Каипбергенова, пишет: «В творчестве Т.Каипбергенова преобладает тенденция к раскрытию характера посредством передачи внутреннего мира человека»[3]. Эта тенденция проявляется не только в глубокой публицистической идее, не только в страстном эмоциональном накале, но и в особых композиционных и стилистических средствах.

Естественно, что каждый публицист ищет наиболее подходящие композиционные методы и приемы для того, чтобы максимально выразительно и впечатлительно отразить свою главную цель. Поэтому композиционный строй произведения в публицистике Каипбергенова зависит и от жанра, в котором оно написано.

Обратим внимание на композицию открытого письма Т.Каипбергенова «Арал - наша общая боль». В композиции проявляется сам подход писателя к публицистической работе. Заметное место в нем занимает и авторский образ. Поэтому прав известный ученый О.Тогаев, который пишет, что «в письме, написанном высоким пафосом и в котором поднята важная проблема, неизбежно виден образ самого автора»[4]. В данном письме автор сильно переживает, негодует, в результате, перед нами возникает облик глубокого взволнованного человека, то есть образ самого публициста: «Кто присвоил себе право решать вопрос о гибели исторической и жизненной колыбели моего народа? Ведь если Арал умрет, то мы, приаральцы, вынуждены будем покинуть свою историческую родину»[5].

Частью композиции является и заголовок. Главной отличительной особенностью заголовков Каипбергенова является глубокая мысль, поднятая до уровня философского обобщения, что убедительно говорит о писательском подходе автора к публицистике. Например, заголовок «Измерение времени» («Литературное обозрение» №11.1984г.) - это философско-публицистический писательский заголовок. В нем отражается типичный для писателя масштаб мышления. О том, что на заголовках журналистских произведений Каипбергенова накладывает свой отпечаток его писательский образ мышления, говорят и такие названия его публицистических работ, как: «Все живое – неповторимо», «Художественная память – душа народа», «Дефицит духовности», «В нравственном измерении», «Не потерять лица», «Снился мне сад...», «Лик доброты», «Река должна впасть в море...» и т.д. Перейдем к вопросам стиля публицистических произведений писателя. Так, он довольно часто использует притчи, отрывки из легенд, впечатляющий эпизод из жизни героев или народа в краткой газетной или журнальной публикациях. Распространенной особенностью стиля публицистики Каипбергенова является создание им образов при помощи естественных, не искусственно придуманных автором средств. Обычно в очерках и интервью с помощью речевой само характеристики раскрываются образы его героев. Публицист использует оригинальный стилистический прием, он не описывает их, а просто разговаривает с героями. Через такой диалог мы можем увидеть личность и внутренний мир героя, его характер и душу как человека.

Очерк «Айша молчать не станет ...», опубликованный в журнале «Крестьянка» (№1. за 1989г.), выполнен немного по-другому. Правда, здесь тоже есть диалоги, но публицист предпочел сам описать характеры своих героев. Очерк начинается так: «Айша – человек скорее молчаливый. Патима, её сестра, молчалива очень. Но на вопросы обе отвечают с безоглядной откровенностью и детской прямоотой. Только Патима, младшая, односложно, а Айша-та помолчит, порозовеет, сверкнет глазами и все расскажет, что ты знать хочешь. И возникает ощущение, что ты раз спрашиваешь, должен как-то помочь, что-то посоветовать ...»[6]. Так описывает автор характеры своих героев сестёр-близнецов, трактористов Маткаримовых, живущих в Ходжейлийском районе Каракалпакстана.

Публицистика Каипбергенова обладает многими чертами, которые делают её народной. Но одна особенность стиля его публицистики делает её народной особенно заметно. Речь

идет о таком качестве публицистического стиля как фольклорность. Например, в интервью «Быть ответственными – значит отвечать» присутствует очень сильное влияние фольклора. В ней автор несколько раз рассказывает своему собеседнику притчу об Омирбеке, который является персонажем каракалпакского фольклора: «Однажды аульчане попросили Омирбека продать на базаре ослов. Тот согласился, уселся на одного из них верхом и погнал стадо. По пути решил проверить – все ли целы. Пересчитал – одного нет. Спешился, взобрался на холм, вновь сосчитал – все на месте. Спустился с холма, уселся верхом, считает – опять одного нет»[7]. По аналогии с этим читатель может сам сделать вывод о том, что начальство свои ошибки не видят и не признают. Народный образ здесь использован удачно народным писателем и для народа.

В рецензии «Художественная память – душа народа» он пишет: «Всего сорок – пятьдесят лет назад, в этом мире были нелёгкие будни, скрашиваемые, однако, не только моей собственной юностью, но и непрерывным обращением с живой, неискаленной еще природой. С могучей, всесильной, кажется, рекой, со свободно дышащей степью, с лесами – да, с лесами, и какими! Розово цветущими массивами джингила – тамариска!, - с зарослями турангила и с ласковым миром домашних животных, с потаенной вселенной диких зверей...»[8].

Образ природы – матери, из лона которой отделился в свое время разумный человек – бессмертный и сильный образ. Его используют писатели всех стран. Отличие Каипбергенова от них заключается в том, что он описывает специфическую природу своей родной страны – Каракалпакии. Можно говорить о совпадении мотивов творчества двух известных писателей – Айтматова и Каипбергенова. Здесь подтекст публицистики Каипбергенова еще сильнее, он фактически обвиняет людей в том, что они губят свою мать-природу.

Имеются и другие методы, которые обеспечивают эффективность публицистического воздействия Т.Каипбергенова на читателей. Разнообразие словесно-образных компонентов, таких, как сравнение, метафоризация и др., обогащает палитру стилистических средств его лексики. С их помощью автор, с одной стороны, достигает образного выражения, с другой критического осмысления негативного воздействия человека на природу. Всесторонний анализ произведений автора показал, что их композиция, с одной стороны, соответствует специфике печатного журналистского жанра, а с другой, целиком подчинена задаче максимальной эффективности произведения. Один из наиболее распространенных стилистических приемов в публицистике Каипбергенова – использование большого разнообразия образов, как классических, из народной литературы и фольклора, так и лично им созданных. Именно такие качества делают его публицистику художественной, писательской. Зададим вопрос, почему Каипбергенову удается завладеть вниманием своих читателей? Потому что он поднимает всем понятные и в то же время актуальные вопросы и его чувства созвучны чувствам широкой аудитории. Актуальная тема, налагаясь на литературное мастерство, приобретает необходимую публицистическую кондицию. Писательское мировоззрение исследуемого автора наложили прямой отпечаток на его публицистические работы. И это придает особую читабельность публицистических произведениям писателя-публициста.

ЛИТЕРАТУРА

1. Рубашкин А.И. «Прямая речь». О советской писательской публицистике. Л.:1987,- С.343.
2. Здоровега В. И. Слово тоже есть дело. Некоторые вопросы теории публицистики. – М.:1973,- С.63.
3. Курбанбаева Т.Ю. Сюжет и композиция в современной каракалпакской прозе. – Т, - «Фан», 1991, -С.39.
4. Тогаев О. Публицистика жанрлари. – Т., «Ўқитувчи», 1976.: - Б.57.
5. Каипбергенов Т. Арал - наша общая боль. //«Известия», 1989, 25 марта.
6. //Крестьянка, №1,1989.: -С.12.
7. Каипбергенов Т. Быть ответственными – значит отвечать. Из юрты - в мир: Очерки, статьи, интервью. –Нөкис, «Каракалпакстан», 1987, -С.129.
8. Каипбергенов Т. Художественная память – душа народа. //Дружба народов. №12, 1991.: -С.241.

Jazıwshı publicistikasınıñ kompoziciyası hám stiliniñ ózine tánligi.

Rezyume. Maqalada Ózbekstan hám Qaraqalpaqstan xalıq jazıwshısı Tólepbergen Qayıpbergenovtıń publicistikalıq shıǵarmalarınń kompoziciyası hám stiliniń ózine tán tárepleri úyreniledi. Maqalada atama, avtor obrazi hám folklordıń publicistikaǵa tásiiri ayrıqsha úyreniledi. Temalardıń aktuallıǵı hám kórkem usıllardan sheber paydalanıw Qayıpbergenov shıǵarmalarınń oqıwshıǵa kúshli tásinin támiyinleydi.

Tayanış sózler: publicistika, kompoziciya, usıl, folklor, avtor obrazi, atama, sezimli anlatıw.

The specifics of composition and style in the writer's journalism

Summary. The article examines the features of composition and style in the journalistic works of Tulepbergen Kaipbergenov, People's Writer of Uzbekistan and Karakalpakstan. It is shown that the topical relevance of the themes and the masterful use of literary techniques ensure the strong impact of Kaipbergenov's works on the reader.

Key words: journalism, composition, style, folklore, author's image, title, emotional expressiveness.

ҚАЗАҚ ТЕЛЕВИЗИЯСЫ: ҚАЛЫПТАСУ, ДАМУ КЕЗЕҢДЕРІ

Құдайберген Тұрсын

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері

1957 ж. 29 маусымда Қазақ КСР Министрлер Кеңесі Телевизия және радиохабарларын тарату жөніндегі комитет құру туралы қаулы қабылдады. 1958 ж. 8 наурызда бірінші тесттік сигнал эфирге беріліп, осы жылдың 16-наурызынан бастап Қазақ телевизиясы тұрақты түрде эфирде хабар тарата бастады. 1958 ж. 8 наурыз күні көгілдір экран арқылы Қазақстан кеңістігіне алғаш телехабар тарайды. Тұңғыш рет Алматы телестудиясы эфирге шығып, дикторлар З.Жұматова мен Н.Омарова көрермендерді екі тілде Қазақ телевизиясының алғашқы беташар қадамымен құттықтады. Экраннан орасан зор толқуды баса отырып, дикторлар сөйлей бастады. “1958 ж. 15 сәуірінде Алматы телестудиясы аптасына бес рет тұрақты хабарларды көрсете бастады. - «Сәлеметсіздер ме, жолдастар! Здравствуйте, товарищи!». Соңынан «Үкімет мүшесі» атты көркем фильм көрсетілді. Телеэфирде әр саладан мамандардың өз мүмкіндіктерін сынап көрудің алғашқы қадамдары жасалды. Хабарлардың сценарий жоспарын Г.Жанысбаева жазды, режиссер пультінде Л.Ғалымжанова мен Л.Ольшевский отырды, телекамераларда И.Смирнов пен Г.Смирновтар тұрды. Радиодан алдын ала хабарланған сағатта тест-кестеден кейін қолмен салынған қондырма (суретші В.Немирский) пайда болды, шақырымдардың орнына танымал қазақ әуені орындалды. 1958 ж. 15 сәуірінде Алматы телестудиясы аптасына бес рет тұрақты хабарларды көрсете бастады. Комитеттің алғашқы төрағасы болып Қ.Мұстафин, Алматы телестудиясының тұңғыш директоры болып Х.Әбілғазин тағайындалды.

Қазақ теледидарында өздерінің алғашқы еңбек жолын бастағандардың ішінде режиссерлер – С.Шәріпов, Е.Прасолов, К.Әшкеева, Р.Асырбекова, С.Естемесова, операторлар – Б.Сағитов, В.Захаров, С.Смулянский, Н.Сахнов, А.Шабыкин, журналистер – С.Нұрғалымов, Б.Сланов, О.Мацкевич, С.Масғұтов-тар болды. Студия басшылығы теледидариені ұстап тұратын тұлға режиссер екенін сезінді. Сондықтан режиссерлер құрамын талантты мамандар Е.Прасолов, С.Естемісова, С.Шәріпов, С.Исламова, Ю.Сацук, Р.Мүрсәлімов сынды тегеурінді топ құрады. Телеөнер саласында ұлттық телережиссураның дәстүрлік мектебін одан әрі шебер өрбіткен Л.Есенов, Ж.Мұқатаев, Ш.Баймолдина, А.Алипов, А.Пономарев т.б. уақыт сілемінде өз мектебін қалыптастырды.

1958 ж. Алматы–Фрунзе–Ташкент телевизия хабарын көрсетуді қамтамасыз ететін радиорелейлік жол салынып, Өскемен телестудиясы 16 наурызда эфирде тұңғыш рет телевизиялық суретті көрсетті. Сол жылдың 3-ші желтоқсанында Өскемен телевизия орталығының инженері Л.Парамонов құрастырған телекамера арқылы диктор алғаш рет экранда көрінді. Қарағанды телестудиясы эфирге сол жылдың 31 тамызында шығып, «Жарқыра, жаңа бер, жұлдызым!» деген көркем фильмді көрсетті. 1959 ж. Алматы телестудиясына ЖТС (жылжымалы телестанция) берілді. Оның мүмкіндігі арқылы Абай атындағы опера және балет театрында А.Жұбанов пен Л.Хамидидің «Абай» операсы спектаклі көрсетілді. Қазақ телевизиясының көркемдік жағын басқарған С.Шәріпов:

Ubaydullaev B.G. Qaraqalpaq tilinde betlik almasıqlarınıń qollanıwı	259
Аманбаев К.М. Методические и лингводидактические принципы обучения иностранному языку в ВУЗе	262
Aynazarova G. G.Esemuratovanıń shıǵarmalarında awızeki sóylew tiline tán frazeologizmlerdiń jumсалıwı	264
Fatih Çelik. Karakalpak, kirgiz ve altay türkçelerinde hâl ekleri	268
Nergis BIRAY. Karakalpak türkçesinde filimsilerde görülen kalıplaşmalar	273
Тимерханов А. А. Толковые словари как отражение духовного и интеллектуального потенциала	278

KOMPYUTER LINGVISTIKASI

Гатиатуллин А.Р. Портал “Тюркская морфема” как краудсорсинговое по для тюркских языков	281
Abduraxmonova N. Z., O‘rinboyeva R.T. O‘zbek nutq sintezatori uchun Samarqand shevasi asosida lingvistik ta‘minot yaratish	283
Abjalova M.A. Alisher Navoiy mualliflik korpusi – zamonaviy folologik tizim	286
Ишмухаметова А.Ш. Подкорпус устной речи сми башкирского языка: источник данных для анализа фармакофитонимов	289
Ötemisov A.Z. Qaraqalpaq tilindeǵı rawısh sóz shaqabın morfoanalızator ushın modellestiriw	291
Xudaybergenova G. Qaraqalpaq tilinde morfologiyalıq model jaratıw máselesi	294
Mambetullaeva B. Qaraqalpaq tili sintaksislik analizatorın jaratıwda nlp quralları hám kitapxanaların qollanıw	297
Sharbaev J. Tırk hám qaraqalpaq tilleriniń parallel korpusın jaratıw tiykarları	299
O‘ktamov M.O‘., Fayzullayeva E‘.O‘. O‘zbek tilida imlo va grammatik xatolarni avtomatik tuzatish tizimlari	302
Jumayeva D.B. Formalizatsiya jarayonining mohiyati va yangi tendensiyalari	304
Rajabov J.I., Obidjonov M.O. Paxta xomashyosi namligini operativ aniqlashda sun‘iy intellekt va kompyuter lingvistikasi texnologiyalaridan foydalanish	307
Sayidov N.A., Burhanova Z.O. Kompyuter lingvistikasiva ovozni matnga aylantirish texnologiyalari	310
Torayeva B. Analysis of artificial intelligence influence on the development of the modern English language (based on the example of chat gpt language models)	312
Ataniyazova B., Jeyhunov A. Verb forms in turkmen and karakalpak languages	314

JÁMIYETLIK PÁNLER

Реймов Р.М. Проблема человека и гуманистические идеи в творчестве Ажинияза	319
Aytmuratov J. Totalitar dúzimniń quwdalaw siyasatınıń qaraqalpaq ádebiyatına tásiiri	321
Юша Ж.М. Культурные коды в обрядовой традиции тюркских народов Южной Сибири	324
Mo‘minov F.A. Texnika – jurnalistik ijodning moddiy asosi	327
Sulaymanov S.A. XIX asr II yarmida janubiy Orol bo‘ylarida baliqchilikning rivojlanishi tarixidan	329
Құдайберген Түрсын., Машарипова Т.Ж. Ақпарат ғасыры және оның әлеуметтік маңызы	332
Masharipova T.J., Qayırova F.J. Intervyulerde zaman shınılıǵı («Erkin Qaraqalpaqstan», «Qaraqalpaqstan jasları» gazetaları misalında)	334
Orazimbetova Z.K., Yusupova H. Media tekstleriniń temaları: wazıypaları, áhmiyeti hám túrleri (gazeta materiallırı misalında)	339
Абдимуратов А., Абиев И. Специфика композиции и стиля публицистики писателя	341
Құдайберген Түрсын. Қазақ телевизиясы: қалыптасу, даму кезеңдері	344
Qojıqbaeva Z., Bekrolatova A., Abiev I. Improvizatsiya – kreativ pikirlewge tiykar	353
Atajanov H., Járımbetov E. Regionallıq jurnalistlerdi qayta tayarlaw máseleleri	355
Pirniyazova A.K., Qallıbekova G.P. Publitsistika diskurstiń ayırıqsha túri	358
Kudaybergenov M.A. Balalar jurnalistikasınıń payda bolıwı hám onıń áhmiyeti	360
Husanova Sh. E. Allalar orqalı bolalarınǵı estetik didini va til sezgisini rivojlantirish	363
Дусимбетова Н.Б. Лингвистические аспекты культуры речи и коммуникативной компетенции в журналистике	365